

KECERDASAN SOSIAL

Oleh:

FEMI DENA JUANG

STAI SABILI BANDUNG

2017

ABSTRAK

Kecerdasan sosial ialah sejumlah kompetensi interpersonal yang terbentuk dalam sirkuit syaraf (sistem endokrin) yang dapat menginspirasi orang lain menjadi efektif. Kecerdasan sosial tertentu yang ditunjukkan oleh sang pemimpin dapat mempengaruhi proses kimiawi otak dari para bawahannya. Hal tersebut terjadi ketika satu reaksi di otak bersatu dengan reaksi lain yang terdapat di otak, sehingga menjadi suatu sistem. Penelitian ini memadukan proses neuro sains ke dalam permasalahan kecerdasan sosial.

ABSTRACT

Social intelligence is a number of interpersonal competencies formed in neural circuits (endocrine systems) that can inspire others to be effective. The particular social intelligence shown by the leader can influence the brain's chemical processes of its subordinates. This happens when one reaction in the brain is united with another reaction in the brain, so it becomes a system. This research combines neuro-science processes into social intelligence problems.

KATA PENGANTAR

Tulisan ini merupakan terjemahan versi ringkas dari *ebook* Daniel Goleman dan Richard Boyatzis yang berjudul “*Social Intelligence And The Biology Of Leadership*” diterbitkan pada tahun 2008 oleh Harvard Business School Publishing Corporation. Buku digital tersebut dapat pembaca akses pada halaman *website*: www.hbr.org.

Berlimpahnya literatur-literatur berbahasa asing yang dapat di peroleh (dibaca) secara cuma-cuma, belum cukup menggerakkan para pembelajar memanfaatkan sumber-sumber tersebut dikarenakan keterbatasan dalam kemampuan berbahasa asing.

Oleh sebab itu, penulis tergerak untuk memuat terjemahan buku tersebut secara ringkas untuk memudahkan para pembelajar yang mengalami kesulitan dalam literatur-literatur berbahasa Inggris.

Semoga tulisan singkat ini bermanfaat bagi khususnya segenap civitas akademi untuk menambah kanzanah perbendaharaan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.

PENDAHULUAN

Peran penting empati dan pengenalan sangat berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan. Dalam penelitian Goleman dan Boyatzis ini, empati dan paham akan diri dapat menciptakan level pemimpin yang efektif. Penelitian terhadap otak manusia yang dilakukan telah mengungkap adanya hubungan antara kecerdasan sosial seorang pemimpin dengan sikap dan tingkah laku bawahannya. Pengaruh tersebut tidak hanya berhenti sampai disitu, kinerja para bawahan juga ternyata meningkat beberapa persen, ketika sang pemimpin menunjukkan sikap dan tingkah laku yang positif secara berkala.

Lebih tepatnya kecerdasan sosial tertentu yang ditunjukkan oleh sang pemimpin dapat mempengaruhi proses kimiawi otak dari para bawahannya. Hal tersebut terjadi ketika satu reaksi di otak bersatu dengan reaksi lain yang terdapat di otak, sehingga menjadi suatu sistem. Dikatakan dalam pembahasan disini bahwa, pemimpin yang menggunakan pengaruh konektivitas pikiran (melalui kecerdasan sosial yang spesifik, seperti berempati, senyum, sapa, dll) terhadap bawahannya, dapat menghasilkan suatu kepemimpinan yang efektif. Dengan demikian, dapat membentuk hubungan komunitas yang lebih intim dan kuat landasannya.

Kecerdasan sosial disini didefinisikan sebagai sejumlah kompetensi interpersonal yang terbentuk dalam sirkuit syaraf (sistem endokrin) yang dapat menginspirasi orang lain menjadi efektif. Kecerdasan sosial disini dikatakan sebagai pembentuk dasar hubungan sosial yang positif dan kuat.

Yang membuat pembahasan dalam penelitian ini berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya (seperti misal, penelitian Thorndike tahun 1920 seputar kecerdasan sosial kaitannya dengan capaian keberhasilan) yaitu, penelitian ini memadukan proses neuro sains ke dalam permasalahan kecerdasan sosial. Dengan kata lain, terdapat bahasan yang bersifat biologikal pada pembedahan materi kecerdasan sosial yang dihubungkan dengan fakta-fakta kepemimpinan yang efektif dilapangan.

Studi Baru Otak Yang Menunjukkan Pemimpin Dapat Meningkatkan Kinerja Kelompok Dengan Memahami Biologi Empati.

Kecerdasan Sosial dan Biologi Kepemimpinan (Daniel Goleman and Richard Boyatzis)

Kebiasaan dan tingkah laku kita dapat mempengaruhi bahkan menularkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Penunjukan akan emosi kita secara berkala, dapat memberi dampak berupa bertambah kuatnya hubungan kita dengan orang-orang disekitar kita.

IDENTIFIKASI KEKUATAN SOSIAL DAN KELEMAHAN

Keterampilan kecerdasan sosial antara lain sebagai berikut. Mengidentifikasi mana yang Anda kuasai dan yang yang perlu ditingkatkan. Dibawah ini, terdapat tujuh dimensi yang untuk mengukur tingkat kecerdasan sosial dalam penelitian ini.

Skill	Apakah...
Empati	Memahami apa yang memotivasi orang lain, bahkan orang-orang dari berbagai latar belakang? Apakah Anda sensitif terhadap kebutuhan mereka?
Penyelarasan	Mendengarkan dengan penuh perhatian dan berpikir tentang perasaan orang lain? Apakah Anda selaras dengan suasana hati orang lain?
Kesadaran Organisatoris	Menghargai kelompok anda atau budaya organisasi dan nilai-nilai? memahami jaringan sosial dan tahu norma-norma tak tertulis mereka?
Pengaruh	Membujuk orang lain dengan melibatkan mereka dalam diskusi, menarik bagi kepentingan mereka, dan mendapatkan dukungan dari orang-orang penting?
Mengembangkan orang lain	Melatih dan membimbing yang lain dengan belas kasih? Apakah Anda secara pribadi menginvestasikan waktu dan energi dalam mentoring dan memberikan umpan balik bagi hal yang dapat membantu pengembangan profesional mereka?
Inspirasi	Mengutarakan visi yang menarik, membangun harga diri kelompok, menumbuhkan emosi nada positif, dan memimpin dengan menghadirkan hal yang terbaik pada orang?
Kerjasama	Mendorong partisipasi semua orang di tim Anda, mendukung semua anggota, dan mendorong kerjasama?

MENCONTOH PEMIMPIN MEREKA (Literal)

Dalam penelitian pada *neuroscience*, penemuan 'Wi-Fi' otak makhluk hidup merupakan hal yang cukup mencengangkan. Dimana, bagian tertentu dalam otak yang aktif saat individu melakukan sesuatu, juga terjadi pada individu disekitarnya (yang memperhatikan). Hal ini kini dikenal dengan istilah '*mirror neuron*' yaitu aktifitas partikular dalam sel otak, seolah-olah meniru aktivitas yang sama dari makhluk lain. Ini terjadi baik secara sadar atau pun tidak disadari, secara otomatis kita mendeteksi emosi seseorang melalui aktivitasnya, kemudian *mirror neuron* kita menghasilkan emosi yang sama. Secara kolektif, sel syaraf tersebut membentuk sejumlah sensasi pengalaman dari yang lain.

Dalam sebuah organisasi, perasaan dan aksi pemimpin akan mempengaruhi perasaan dan aksi bawahannya. Sehingga, dalam konteks *mirror neuron* perasaan dan tingkah laku bawahan sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari pemimpinnya dengan disertai kesinambungan. Terdapat semacam 'perintah' untuk memimik hal yang sama dilakukan oleh pemimpin. Namun, hal tersebut dapat terjadi secara sadar maupun tidak disadari oleh individu disekitarnya.

Sebagaimana dari keterangan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan dalam buku ini bahwa, tak jarang orang dengan kecerdasan sosial yang baik yang memiliki karir yang lebih sukses ketimbang seorang individu yang kaku, terlalu *task oriented*, tanpa memperhatikan pendekatan yang digunakan saat berhubungan dengan bawahannya (orang lain).

Adapun dari segi gender, perbedaan antara pria dan wanita juga telah disinggung dalam buku ini. Perbedaan tersebut tidaklah menjadi syarat dari terciptanya kecerdasan sosial yang baik (berkualitas tinggi). Dari penelitian dalam buku ini dikatakan bahwa, tidak terdapat hal yang signifikan dari para pemimpin yang efektif, baik itu kategori pemimpin pria atau pemimpin wanita. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa, kecerdasan sosial dapat dibentuk secara alamiah dari setiap individu.

Pemimpin Yang Berpengaruh

Dalam berbagai konteks, insting pemimpin sangatlah penting dalam penentu keberhasilan organisasinya, serta menentukan cara pemimpin tersebut bagaimana berinteraksi dengan koleganya (bawahannya). Namun, *neuroscience*, tidaklah memandang utama insting tersebut, bahkan dalam tingkat tertentu penggunaan insting tanpa mementingkan kondisi (saran-kritik) disekitarnya, ialah terlalu berlebihan (terlalu hati-hati-ketat-kaku).

Disebutkan dalam pembahasan ilmiah disini bahwa, ada bagian cel otak yang disebut *splindle cells*, yang menghasilkan keputusan, rasa percaya atau tidak, dan sistem sosial dari

individu. Diperkirakan, dari sel-sel tersebut seorang individu menentukan sikap dan tingkah lakunya seperti memutuskan untuk mempercayai seseorang atau sebaliknya untuk bersikap tidak percaya. Hanya dalam waktu 1-20 detik, dari sel-sel tersebut kita dapat menentukan bagaimana perasaan kita terhadap yang lain. Hal-hal tersebut juga berlaku sebaliknya dari orang lain (misal: bawahan pada atasan) kepada kita, sehingga sebagaimana telah disebutkan diatas jenis dan bentuk tertentu dari kecerdasan sosial yang ditunjukkan secara berkesinambungan akan saling *me-mirror*, saling menggerakkan satu sama lain.

Mengaktifkan Sel Otak Sosial

Tidak ada jalan pintas bagi individu yang ingin mengaktifkan sel otak sosialnya (kecerdasan sosial). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi aktifnya sel-sel tersebut. Hal penting yang dikatakan dalam sub bahasan dalam penelitian ini adalah, diharuskan ada kewaspadaa pada rasa kesadaran diri dalam kecerdasan sosial. Walaupun kita melakukan bentuk-bentuk kecerdasan sosial atau emosi seperti tersenyum misalnya, apabila tidak dilakukan bersama kondisi yang positif, hasilnya akan berbeda dari individu yang memang melakukan tersebut secara alami dan memang berharap yang positif dari individu lain.

Dengan demikian, seperti disebutkan dalam peneltian ilmiah buku ini, jalan untuk mengaktifkan sel sosial kita adalah dengan berusaha keras memahami dan merubah sikap dan tingkah laku kita. Dengan memahami karakter diri, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurang kita pada aspek kecerdasan sosial. Tabel diawal pembahasan laporan ini dapat dijadikan patokan dalam mengukur (menilai) kecerdasan sosial yang dimiliki.

Salah satu hal yang tidak diragukan dari penelitian ilmiah ini adalah, kecerdasan sosial memberikan dampak luar biasa bagi keberhasilan dalam mempengaruhi dan memimpin individu lain. Hubungan yang tercipta bukanlah hubungan semu apabila diikat dengan unsur kecerdasan sosial.

Hard Metrics Of Social Intelligence

Dikatakan disini, terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemimpin dengan kecerdasan sosial dengan pemimpin minim kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial menjadi sangat penting saat berada dalam kondisi kritis/genting. Hal ini berlainan apabila dibandingkan dengan pemimpin yang hanya fokus pada manajemen diri dan kesadaran diri saja. Ke-7 dimensi (lihat tabel) yang telah disebutkan merupakan atribut yang terdapat pada pemimpin efektif, pemimpin dengan kecerdasan sosial yang baik. Bahkan bukti lain dari penelitian disini menunjukkan, selain pencapaian keberhasilan dengan tingkat berbeda apabila disertai kecerdasan sosial, kondisi yang sehat dan kondusif pun tercipta di kalangan kolega.

MATERI PENGAYAAN

Mulai menjadi trend pada akhir abad ke-20. Kecerdasan ini di otak berada pada otak belakang manusia. Kecerdasan ini memang tidak mempunyai ukuran pasti seperti IQ, namun kita bisa merasakan kualitas keberadaannya dalam diri seseorang. Oleh karena itu EQ lebih tepat diukur dengan *feeling*. Kecerdasan emosional digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami suatu kondisi perasaan seseorang, bisa terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Banyak orang yang salah memposisikan kecerdasan Emosional ini di bawah kecerdasan intelektual. Tetapi, penelitian mengatakan bahwa kecerdasan ini lebih menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan dengan kecerdasan sosial. Kecerdasan ini lebih tepat diungkapkan dengan "*What I feel*" (<http://www.sekolahdasar.net.....diakses> 21-09-12).

Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan EQ (*emotional quotient*) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan, kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional (EQ) belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual (IQ). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional dua kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang (http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasa_n_emosional, diakses 21-09-12).

Daniel Goleman (1999), adalah salah seorang yang mempopulerkan jenis kecerdasan emosional ini yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi terhadap prestasi seseorang. Saat ini, kita mengenalnya dengan sebutan Emotional Quotient (<http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-emosional-eq/>, diakses 21-09-12).

Menurut Howard Gardner (1983) dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasa_n_emosional, terdapat lima pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri.

Steiner (1997) dalam <http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-emosional-eq/> menjelaskan pengertian kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan yang dapat mengerti emosi diri sendiri dan orang lain, serta mengetahui bagaimana emosi diri sendiri terekspresikan untuk meningkatkan maksimal etis sebagai kekuatan pribadi.

Sementara Cooper dan Sawaf (1998) dalam <http://www.duniapsikologi.com/kecerdasan-emosional-pengertian-definisi-dan-unsur-unsurnya/> mengatakan bahwa,

kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut penilaian perasaan, untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri dan orang lain serta menanggapi dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan pemahaman negatif masyarakat tentang emosi yang lebih mengarah pada emosionalitas sebaiknya pengertian emosi dalam lingkup kecerdasan emosi lebih mengarah pada kemampuan yang bersifat positif. Didukung pendapat yang dikemukakan oleh Cooper (1999) bahwa kecerdasan emosi memungkinkan individu untuk dapat merasakan dan memahami dengan benar, selanjutnya mampu menggunakan daya dan kepekaan emosinya sebagai energi informasi dan pengaruh yang manusiawi. Sebaliknya bila individu tidak memiliki kematangan emosi maka akan sulit mengelola emosinya secara baik dalam bekerja. Disamping itu individu akan menjadi pekerja yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan, tidak mampu bersikap terbuka dalam menerima perbedaan pendapat, kurang gigih dan sulit berkembang (<http://www.duniapsikologi.com/.....diakses 21-09-12>).

Dari beberapa definisi diatas, kecerdasan emosional merupakan kemampuan dalam mengerti dan memahami emosi diri dan bentuk-bentuk emosi disekitarnya (individu lain). Individu dengan kecakapan emosional yang tinggi memiliki kemampuan mempengaruhi individu lain dengan baik. Ia juga dapat mengetahui bagaimana bersikap diantara individu berdasarkan sinyal-sinyal emosi yang dia tangkap, sehingga menghasilkan harmonisasi hubungan.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosional ini yaitu sebagai mana akan dikemukakan dibawah ini (dikutip dari <http://erabaru.net.....diakses 21-09-12>):

1. Mendidik anak-anak untuk bertahan dalam situasi sulit
2. Menanamkan ketahanan dan pengendalian diri
3. Menghadapi dunia luar
4. Menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas dan imajinasi
5. Beri anak-anak kesempatan untuk melatih cara pikir mereka
6. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan
7. Menangani masalah harga diri anak
8. Lebih banyak dorongan dan dukungan
9. Tanamkan rasa hormat pada orang lain, kerjasama dan semangat kerja tim

Norman Rosenthal, MD, seorang *psychiatrist* dan peneliti *seasonal affective disorder* menjelaskan dalam sebuah bukunya yang berjudul “The Emotional Revolution”, dikutip dari *psychology today* 5/1/12 (disadur dalam <http://www.psikologizone.com>....diakses 21-09-12), mengungkapkan 10 cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional yakni:

1. Coba rasakan dan pahami perasaan anda. Jika perasaan tidak nyaman, kita mungkin ingin menghindari karena mengganggu. Duduklah, setidaknya dua kali sehari dan bertanya, “Bagaimana perasaan saya?” mungkin memerlukan waktu sedikit untuk merasakannya. Tempatkan diri Anda di ruang yang nyaman dan terhindar dari gangguan luar.
2. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Cobalah untuk tidak mengabaikan perasaan Anda sebelum Anda memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Emosi yang sehat sering naik dan turun dalam sebuah gelombang, meningkat hingga memuncak, dan menurun secara alami. Tujuannya adalah jangan memotong gelombang perasaan Anda sebelum sampai puncak.
3. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Ketika perasaan yang sulit muncul, tanyakan pada diri sendiri, “Kapan aku merasakan perasaan ini sebelumnya?” Melakukan cari ini dapat membantu Anda untuk menyadari bila emosi saat ini adalah cerminan dari situasi saat ini, atau kejadian di masa lalu Anda.
4. Hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Ketika Anda merasa ada sesuatu yang menyerang dengan luar biasa, coba untuk selalu bertanya, “Apa yang saya pikirkan tentang itu?” Sering kali, salah satu dari perasaan kita akan bertentangan dengan pikiran. Itu normal. Mendengarkan perasaan Anda adalah seperti mendengarkan semua saksi dalam kasus persidangan. Hanya dengan mengakui semua bukti, Anda akan dapat mencapai keputusan terbaik.
5. Dengarkan tubuh Anda. Pusing di kepala saat bekerja mungkin merupakan petunjuk bahwa pekerjaan Anda adalah sumber stres. Sebuah detak jantung yang cepat ketika Anda akan menemui seorang gadis dan mengajaknya berkencan, mungkin merupakan petunjuk bahwa ini akan menjadi “sebuah hal yang nyata.” Dengarkan tubuh Anda dengan sensasi dan perasaan, bahwa sinyal mereka memungkinkan Anda untuk mendapatkan kekuatan nalar.
6. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Banyak orang jarang menyadari bahwa orang lain dapat menilai bagaimana perasaan kita. Mintalah seseorang yang kenal dengan Anda (dan yang Anda percaya) bagaimana mereka melihat perasaan Anda. Anda akan menemukan jawaban yang mengejutkan,

baik dan mencerahkan.

7. Masuk ke alam bawah sadar Anda. Bagaimana Anda lebih menyadari perasaan bawah sadar Anda? Coba asosiasi bebas. Dalam keadaan santai, biarkan pikiran Anda berkeliaran dengan bebas. Anda juga bisa melakukan analisis mimpi. Jauhkan notebook dan pena di sisi tempat tidur Anda dan mulai menuliskan impian Anda segera setelah Anda bangun. Berikan perhatian khusus pada mimpi yang terjadi berulang-ulang atau mimpi yang melibatkan kuatnya beban emosi.
 8. Tanyakan pada diri Anda: Apa yang saya rasakan saat ini. Mulailah dengan menilai besarnya kesejahteraan yang anda rasakan pada skala 0 dan 100 dan menuliskannya dalam buku harian. Jika perasaan Anda terlihat ekstrim pada suatu hari, luangkan waktu satu atau dua menit untuk memikirkan hubungan antara pikiran dengan perasaan Anda.
 9. Tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dengan menuliskan pikiran dan perasaan dapat sangat membantu mengenal emosi Anda. Sebuah latihan sederhana seperti ini dapat dilakukan beberapa jam per minggu.
- Tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Ada saatnya untuk berhenti melihat ke dalam diri Anda dan mengalihkan fokus Anda ke luar. Kecerdasan emosional tidak hanya melibatkan kemampuan untuk melihat ke dalam, tetapi juga untuk hadir di dunia sekitar Anda.

KECERDASAN SOSIAL: ANALISIS DAN APLIKASI PADA PENDIDIKAN

Sebagaimana diketahui bahwa anak didik memiliki jenis kecerdasan yang beragam. Keragaman tersebut bertambah kompleks ketika dibandingkan dengan kecerdasan anak didik lain. Oleh karena itu, seorang pendidik mesti memperhatikan keragaman kecerdasan yang ada dalam suatu kelas. Hubungan keragaman dengan pendidikan disini dimaksudkan, agar setiap pendidik juga dibekali dengan pengetahuan psikologi pendidikan guna mengatasi dan memberi solusi atas pendekatan yang hendak diterapkan.

Dalam hal ini, kecerdasan emosional memiliki peran penting untuk dapat mengerti dan memahami kondisi perasaan dan kebutuhan disekitar. Kecerdasan emosi berpeluang besar bagi seorang pendidik untuk dapat melakukan sinkronisasi pada keadaan anak didik. Apabila dikatakan dalam buku elektronik yang telah dibahas diatas bahwa, kecerdasan sosial (termasuk didalamnya kecerdasan emosional) dapat memberi perintah secara tak langsung untuk mengikuti apa yang telah diperagakan (senyum, sapa, tertawa, dll), dengan kata lain individu lain memimik hal yang sama baik secara sadar maupun tidak. Maka, sudah saatnya para pendidik dibekali pengetahuan kecerdasan sosial beserta cara mengembangkannya.

Dengan kemampuan yang dimiliki pendidik pada kecerdasan sosial, pendidik akan dapat mengerti latar belakang tingkah laku siswanya, sehingga dapat menentukan apa yang menjadi kebutuhannya dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, dengan memanfaatkan efek dari *neuro mirror*, para pendidik dapat menyisipkan aneka sikap dan tingkah laku yang harus dimiliki siswa seperti; sopan dan santun, ramah, pemaaf, empati, mudah senyum, dan lain sebagainya.

Seperti telah disebutkan pada buku elektronik ini bahwa, efek *neuro mirror* (proses peniruan) dapat dilakukan dengan cara melakukan sikap atau tingkah laku yang dimaksud secara konsisten. Disadari atau tidak, sikap/tingkah laku yang dimaksud akan menyebar dalam komunitas. Dengan demikian, kecerdasan sosial dengan efek *neuro mirror*-nya merupakan alat atau medium yang sangat powerful tidak hanya bagi kalangan pemimpin suatu perusahaan bisnis, organisasi, atau politik, melainkan juga hal yang sangat berharga untuk dimiliki seorang guru yang nota bene individu yang harus digugu dan ditiru.

SIMPULAN

A. Simpulan

Kecerdasan sosial pada manusia merupakan hal esensial dalam pencapaian kesuksesan. Pencapaian kesuksesan tanpa mengorbankan (perasaan-pikiran) pihak lain (kolega, bawahan) hanya dapat dilakukan dengan membubuhkan kecerdasan sosial pada setiap kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut juga berguna untuk membangun hubungan sosial yang kuat dan lebih intim. Dengan penggunaan kecerdasan sosial yang tepat, lahirlah hubungan antara sesama individu dengan tingkat keintiman yang kuat dan alami, maka kinerja pun akan meningkat dibanding sebelumnya.

Aktivitas dan tingkah laku dari individu ternyata di tiru (*mirror*) oleh individu disekitarnya, baik disadari maupun tidak. Hal ini dapat dikatakan terjadi penularan kondisi tingkah laku dan perasaan (*mood*) dalam suatu komunitas/organisasi. Oleh sebab itu, pemimpin dengan kualitas kecerdasan sosial yang baik, dapat mempengaruhi etos kerja yang baik dilingkungkannya.

Dalam otak terdapat sel yang dinamakan *spindle cells*, sel-sel inilah yang bertugas menciptakan reaksi manusia atas tingkah laku dan sikapnya serta menentukan jenis tingkah laku pada individu lain. Tingkat keaktifan sel ini berbeda-beda pada setiap individu. Adapun antara pria dan wanita tidak ada pengecualian khusus, pria dan wanita sama-sama memiliki potensi untuk mengembangkan kecerdasan sosial mereka.

Untuk mengembangkan kecerdasan sosial memang tidak terdapat jalan pintas. Diperlukan perhatian dan kesabaran yang serius dalam mengembangkan kecerdasan sosial kita. Tuju dimensi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kecerdasan sosial kita diantaranya: empati, penyelarasan, kesadaran berorganisasi, pengaruh, mengembangkan individu lain, inspirasi, dan kerjasama tim.

B. Saran dan Kritik

Apabila diperhatikan kondisi kepemimpinan di Indonesia (bidang bisnis, politik, dan pendidikan) sepertinya masih berada dalam keadaan *task oriented* yang kaku. Hal ini menjelaskan banyaknya bawahan (karyawan/staff) yang mengalami depresi dari ringan sampai berat. Apabila kondisi ini dibiarkan, dapat menyebabkan kondisi yang disebut *untrustworthy state*. Oleh karena itu, berdasarkan hasil riset tahun 2008 dalam literatur ilmiah ini, sebaiknya para pemangku kekuasaan (terutama yang bersifat strategis) harus mulai memperhatikan aspek kecerdasan sosial mereka saat melakukan tugasnya, baik itu individual maupun saat melakukan kerjasama tim. Pengaruh positif ataupun negatif dari para pemimpin, berdasarkan penelitian diatas akan menyebar kesegnap individu dimana dia berada.

SUMBER PENGAYAAN

Ebook:

Daniel Goleman, dkk. 2008. *Social Intelligence And The Biology Of Leadership*. Harvard Business School Publishing Corporation. Tersedia: www.hbr.org.

Website:

Kecerdasan Emosional, http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_emosional, diakses 21-09-12

Pengertian Kecerdasan Emosional (EQ), <http://belajarpsikologi.com/pengertian-kecerdasan-emosional-eq/>, diakses 21-09-12.

Kecerdasan Emosional: Pengertian, Definisi dan Unsur-Unsurnya, <http://www.duniapsikologi.com/kecerdasan-emosional-pengertian-definisi-dan-unsur-unsurnya/>, diakses 21-09-12.

Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ), <http://www.sekolahdasar.net/2009/10/kecerdasan-intelektual-iq-kecerdasan.html>, diakses 21-09-12.

Tips Mengembangkan Kecerdasan Emosional (EQ) Anak, <http://erabaru.net/kehidupan/72-tips/26143-tips-untuk-mengembangkan-kecerdasan-emosional-eq-anak>, diakses 21-09-12.

10 Cara Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anda, <http://www.psikologizone.com/10-cara-meningkatkan-kecerdasan-emosional-anda/065114027>, diakses 21-09-12.